

Analisis Implementasi Metode Cibest Dalam Menetapkan Mustahik di NU Care Lazisnu Kudus

A'izah^{1*}, Aji Wahyu Saputra², Bella Firda Farhatus Shofyan³, Laeli Nurul Azizah⁴,
Muhammad Firman Nur Wahyudi⁵, Nila Sari⁶, Siti Nur Isnaini⁷

¹⁻⁷Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 20, 2023

Revised Oktober 25, 2023

Accepted November 18 2023

Available online November 19, 2023

Kata Kunci:

NU Care-LAZISNU Kudus, Mustahik, Zakat, CIBEST

Keywords:

NU Care-LAZISNU Kudus, Mustahik, Zakat, CIBEST

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana cara NU CareLAZISNU Kudus menetapkan mustahik, tantangan yang dihadapi dalam proses penentuan mustahik, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan staf NU Care-LAZISNU Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU Care-LAZISNU Kudus belum menerapkan metode CIBEST dalam menentukan mustahik. Mereka masih menggunakan metode lama yang bekerja sama dengan pihak UPZIS ranting tanpa mempertimbangkan indeks spiritual. Ada beberapa kriteria mustahik yang digunakan, termasuk fakir, miskin, muallaf, yatim piatu, ibu janda miskin, dan orang yang memiliki hutang. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode CIBEST dapat memperbaiki dan mempermudah proses penentuan mustahik zakat di NU Care-LAZISNU Kudus.

ABSTRACT

This research aims to identify how NU Care LAZISNU Kudus determines mustahik, the challenges faced in the process of determining mustahik, as well as supporting and inhibiting factors in the distribution of zakat. The research method used is qualitative with a focus on in-depth understanding of the phenomenon. Data was obtained through observation and interviews with NU Care-LAZISNU Kudus staff. The research results show that NU Care-LAZISNU Kudus has not implemented the CIBEST method in determining mustahik. They still use the old method of collaborating with UPZIS branches without considering the spiritual index. There are several mustahik criteria used, including needy, poor, converts to Islam, orphans, poor widows, and people who have debts. This research shows that implementation The CIBEST method can improve and simplify the process of determining zakat mustahik at NU Care-LAZISNU Kudus.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang Islam saat ini tidak lepas dari sejarah lahir dan berkembangnya Islam pada masa lalu. Lahirnya Islam pada abad VI Masehi. tidak lepas dari keadaan sosial masyarakat Arab pada saat itu yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat atau suatu bangsa mempengaruhi produk hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.¹

Terdapat berbagai negara yang sedang mengalami masalah perekonomian, masalah itu bisa dilihat dari ketimpangan kehidupan masyarakat serta tingkat penghasilannya. Setelah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, pembangunan perekonomian di Indonesia belum sesuai seperti yang diharapkan seperti pembangunan di beberapa daerah yang belum merata. Tingkat kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan metode yang mengacu pada tidak mempunya seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya kebutuhan pangan dan rumah.(Muhammad Afthon Ashar and Muhammad Nafik H.R, 2019) Gerakan zakat, infaq, dan sedekah sangat penting bagi suatu organisasi untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah yang dapat disingkat menjadi LAZIS. NU merupakan salah satu lembaga islam yang mendirikan Lembaga Amil Zakat dan Sedekah. NU menjadi organisasi keagamaan yang paling

¹Dul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 15

*Corresponding author

E-mail addresses: aizahiza11@gmail.com

tua di Indonesia, kemudian LAZISNU didirikan berevolusi menjadi NU Care-LAZISNU. Hingga sekarang NU Care-LAZISNU mempunyai jangkauan pelayanan dan manajemen zakat, infaq, serta sedekah di seluruh wilayah Indonesia. NU Care-LAZISNU juga berusaha menjaga kepercayaan donatur agar semakin meningkat dengan membuat hasil dan penyaluran donatur dapat dilihat secara langsung menggunakan sistem IT. NU Care-LAZISNU merupakan sebuah produk agar masyarakat umum dapat mengetahui Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU Care-LAZISNU adalah salah satu unit NU yang mempunyai tugas dalam menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana infaq, zakat, dan sedekah kepada para mustahiq.

Zakat menjadi salah satu hal yang paling penting dalam islam dan tidak dapat terpisahkan dari perubahan dan perkembangan zaman. Perubahan dan perkembangan zaman saat ini menjadi latar belakang dalam menetapkan mustahik. Selain perubahan dan perkembangan zaman, pendapat para ulama juga menjadi sebab terjadinya perubahan peraturan penetapan mustahik.

Zakat adalah rukun islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah ma'aliyah Ijtima'iyah atau dapat diartikan dengan ibadah yang berhubungan dengan masyarakat dan perekonomian yang mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam ajaran islam maupun dari pembangunan kesejahteraan umat.

Dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 serta dalam peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa terdapat 8 golongan asnaf yang dapat dikategorikan sebagai penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, serta ibnu sabil.

Organisasi pengelolaan zakat diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2011 berisi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga yang didirikan masyarakat yang berbentuk pemerintahan. Salah satu lembaga pengelolaan zakat yaitu NU Care-LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama).

Dampak zakat produktif dalam menetapkan mustahik umumnya masih terbatas oleh material. Oleh sebab itu, sebuah model yang mampu mengukur aspek material dan juga aspek spiritual dibutuhkan secara bersamaan.

CIBEST (Center Of Islamic Business And Economic Studies) adalah sebuah metode ataupun cara baru yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dari pemikiran dalam islam dengan menyamakan aspek material serta spiritual, maka dapat dikatakan bahwa CIBEST dapat digunakan untuk menetapkan orang yang bisa dikategorikan sebagai mustahik. Lembaga pengelola zakat berperan penting dalam mengatasi masalah perekonomian warga. Dengan adanya penetapan mustahiq yang tepat di NU CareLAZISNU Kudus diharapkan dapat membantu perekonomian para mustahiq agar kehidupannya menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana kriteria penetapan mustahiq zakat di NU CareLAZISNU Kudus.

KAJIAN LITERATUR

Metode CIBEST (*Center of Islamic Business and Economics Studies*) diartikan sebagai suatu perangkat yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan mustahiq berlandaskan ekonomi syariah. (Beik, Aryanti, 2015) CIBEST yaitu model dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat spiritual kemiskinan dan tingkat kemiskinan material. Metode CIBEST terdiri dari kuadran dan indeks, antara lain indeks kemiskinan absolut, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan material dan sejahtera (Beik & Arsyanti, 2016).

Unit analisis indeks CIBEST adalah keluarga atau rumah tangga, karena dianggap sebagai entitas yang utuh. Isu sentral dalam model ini adalah menetapkan standar untuk kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual agar dapat menganalisis status keluarga, apakah termasuk dalam kategori sejahtera, miskin materi, miskin spiritual, atau miskin mutlak. Kemiskinan materi terjadi saat keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Di sisi lain, kemiskinan spiritual terjadi ketika keluarga tidak memiliki pengetahuan atau penghayatan agama yang memadai sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban ibadah sesuai ajaran Islam. Gabungan dari kemiskinan materi dan spiritual ini disebut

sebagai kemiskinan mutlak. Dalam menggolongkan jenis kemiskinan, kuadran CIBEST terdiri dari empat bagian. Ini tercermin dalam gambar di bawah ini.

Setiap kuadran membagi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan materi dan spiritual dengan tanda positif (+) atau tanda negatif (-). Tanda positif (+) mengindikasikan bahwa kebutuhan terpenuhi dengan baik, sedangkan tanda negatif (-) menunjukkan bahwa kebutuhan belum terpenuhi. Garis kemiskinan materi berfungsi sebagai sumbu horizontal, sementara garis kemiskinan spiritual berperan sebagai sumbu vertikal.

Manfaat dari kuadran CIBEST adalah pemetaan kondisi rumah tangga, yang memungkinkan pengembangan program yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada empat kemungkinan hasil dalam kuadran ini:

- 1) Kuadran I (Sejahtera): Rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan materi dan spiritual, ditandai dengan kedua tanda positif (+). Ini mencerminkan kondisi keluarga yang sejahtera.
- 2) Kuadran II (Kemiskinan Materi): Rumah tangga memenuhi kebutuhan spiritual (+), tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materi (-) dengan baik. Ini mencerminkan kemiskinan materi yang dapat diatasi dengan program peningkatan keterampilan dan bantuan modal.
- 3) Kuadran III (Kemiskinan Spiritual): Rumah tangga memenuhi kebutuhan materi (+), tetapi kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi (-). Ini menunjukkan kemiskinan spiritual yang dapat diperbaiki melalui program keagamaan dan pendampingan spiritual.
- 4) Kuadran IV (Kemiskinan Absolut): Rumah tangga tidak mampu memenuhi kedua jenis kebutuhan, baik materi maupun spiritual (-). Ini merupakan tingkat kemiskinan yang paling berat dan menantang, memerlukan upaya mendalam dalam perbaikan.

Dalam mengevaluasi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan materi dan spiritual, standar minimal untuk masing-masing kebutuhan ditentukan. Standar kebutuhan materi didasarkan pada analisis kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Sedangkan, standar kebutuhan spiritual merujuk pada kewajiban agama. Variabel-variabel dalam kuadran CIBEST seperti shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah digunakan sebagai standar untuk kebutuhan spiritual.

Shalat, puasa, dan zakat menjadi variabel penting karena merupakan kewajiban ibadah dalam Islam. Pelaksanaan ibadah-ibadah ini mencerminkan komitmen dan kualitas keimanan seseorang. Variabel lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah juga berperan dalam mempengaruhi kesempatan dan komitmen dalam beribadah. Lingkungan keluarga dapat menjadi landasan pertama dalam membentuk kesadaran keagamaan, sementara kebijakan pemerintah dapat memfasilitasi pelaksanaan ibadah selama bekerja. (Arif Wicaksana and Tahar Rachman, 2018)

Dengan CIBEST kita akan lebih mudah dalam mengetahui seberapa meningkat Mustahiq setelah mendapat bantuan dari NU Care-LAZISNU Kudus. Dan kita juga dapat memperkirakan taraf kemiskinan pada masyarakat. Kita menggunakan metode CIBEST ini untuk mengetahui seberapa layak seseorang sebelum mendapat bantuan dari NU Care-LAZISNU Kudus dan dari Lembaga zakat lainnya. Serta metode CIBEST ini bisa digunakan untuk menafsir taraf

kesejahteraan mustahik setelah mendapat bantuan dari NUCare-LAZISNU Kudus ini, apakah terjadi peningkatan atau malah menurun tingkat kemiskinannya.

Zakat yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang dalam pelaksanaannya dengan syarat khusus, untuk disalurkan kepada pihak yang sedang membutuhkan dengan syarat tertentu juga. (Alim, 2016) Zakat produktif termasuk salah satu metode pendistribusian zakat yang tepat dalam penyelesaian masalah sosial, terutama dalam penanganan kemiskinan. (Efendi, 2017) Penerapan zakat yaitu tujuannya untuk membantu masyarakat yang kurang terpenuhi dalam kehidupannya, memberi solusi dalam ketimpangan ekonomi, mengurangi masalah sosial pada kehidupan masyarakat, serta menjaga kesanggupan potensi beli masyarakat supaya sektor bisnis tetap berjalan.

Zakat termasuk suatu ibadah yang sifat sosialnya sangat tinggi. Karena dengan zakat akan mempererat hubungan sesama umat muslim. Zakat sangat berdampak tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya zakat, muzakki akan mengeluarkan sebagian hartanya kepada mustahiq yang nantinya akan mempererat hubungan antara orang-orang yang berkasta dengan orang yang tidak punya. Oleh karena itu, zakat dijadikan sebagai faktor utama yang sangat bernilai tinggi untuk mengacu hubungan yang baik antar umat muslim. (Ali Ridhlo, 2014)

Hubungan antara arti zakat menurut etimologi dengan terminologi sangat berkesinambungan, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi lebih suci, bersih dan bertumbuh kembang. (Siti Kalimah, 2018) Karena zakat disebut sebagai ibadah yang sangat mulia di pandangan Allah SWT, karena dengan zakat akan membawa dampak yang sangat tinggi, baik dari segi komunikasi yang terjalin dengan baik dan mempererat hubungan terhadap sesama. Dengan adanya zakat minimal bisa meminimalisir kebutuhan pangan masyarakat dari tingkat yang rendah, hingga rantai perekonomian tetap terus berputar, dan dengan zakat membuat masyarakat menjadi lebih berkembang dengan baik, dan akhirnya dapat membawa ekonomi sosial kearah yang lebih baik. (Setiawan, 2014)

LAZISNU yaitu suatu lembaga yang didalamnya terdapat suatu organisasi yang bertugas mengumpulkan dan melakukan pemberdayaan harta zakat kepada mustahiq. NU Care-LAZISNU diartikan sebagai lembaga NU yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengoperasikan, dan menyalurkan harta zakat dari para muzakki maupun donatur kepada mustahik. Biasanya, NU Care-LAZISNU melakukan penyaluran dengan berkolaborasi dari beberapa lembaga atau instansi, baik dari kalangan NU maupun diluar NU. (Tamami, 2022)⁶ Pengumpulan zakat berarti suatu cara dengan kata lain tahapan suatu kegiatan yang disebut dengan mengumpulkan harta zakat, sadaqah, dan Infaq atau dari dana lain oleh masyarakat yang kemudian didistribusikan atau disalurkan kepada mustahiq (Sudewo, 2004).

Terdapat berbagai penelitian mengenai cara penentuan mustahiq dan keefisienan penyaluran zakat yang telah dilaksanakan, walaupun beda-beda penelitian untuk tujuan tersebut. Berikut beberapa penelitian mengenai penetapan dan penyaluran harta zakat dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Diantaranya, yang pertama yaitu penelitian oleh Puspitaningrum (2017) dengan judul "Analisis Metode Penentuan Karakteristik Kemiskinan dan Penerapannya Terhadap Penyesuaian Kualitas Mustahiq di Indonesia" Penelitian ini menerangkan bahwa masalah sosial tertinggi di Indonesia adalah kemiskinan. Dimana kemiskinan ini sangat membutuhkan bantuan atau penanganan mendalam dari semua pihak. Kedua, Penelitian oleh Santoso, Rahayudi, & Iswara (2018) dengan judul "Sistem Penunjang Ketetapan dalam Penentuan Mustahik dengan metode (Fuzzy Analytical Hierarchy Process). Kemudian untuk hasil dari penelitian ini yaitu siapa yang lebih diutamakan dalam penerimaan zakat yang mengandung unsur individualisme dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses memilah mustahiq itu. Ketiga, Penelitian oleh Rifa'i (2017) dengan judul "Karakteristik menjadi Mustahiq dan Penerapannya dalam Penyaluran Zakat di BAZNAS Kab. Sukoharjo". Hasil penelitian ini menerangkan bahwa penetapan standarisasi Mustahiq bisa ditentukan dengan bersandarkan pendapatan perkapita, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, banyaknya keluarga, dan ekonomi. Sedangkan, penerapan zakat di BAZNAS Sukoharjo sama dengan peraturan bupati, tapi implementasinya menggunakan pemikiran yang baik.

Pengambilan penetapan ini harus bisa dilaksanakan oleh seluruh orang yang ada di dalam instansi tersebut jika menginginkan instansi itu lebih besar. (Harahap, 1996) Metode penentuan merupakan proses memilih dari satu cara ke beberapa cara lain yang sudah ada. Sehingga bisa disimpulkan bahwa metode CIBEST memudahkan kita dalam mengukur atau untuk menentukan mustahiqsaat akan diadakan penyaluran harta zakat.

METODE PENELITIAN

Jenis riset yang dilakukan di sini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk tulisan mengenai pandangan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari individu, serta merupakan suatu bentuk penyelidikan yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan statistik (pengukuran). Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan situasi objek yang akan diinvestigasi, yaitu menguraikan proses penentuan kriteria penerima manfaat zakat beserta distribusinya di NU Care- LAZISNU Kudus. Melalui penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang terkumpul dan menggalipemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan zakat oleh lembaga ini. Data yang terkumpul akan diatur, dijelaskan, dan dianalisis dengan niatan untuk memperoleh wawasan serta mencari solusi terhadap permasalahan melalui penyelidikan yang relevan dengan fokus kajian.

Metode penelitian kualitatif fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas suatu fenomena melalui pengumpulan dan analisis data non- numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Sementara itu, metode penelitian kuantitatif menggunakan data numerik untuk mengukur hubungan antara variabel dengan pendekatan statistik, seperti survei dan eksperimen. Kedua metode ini memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam menghasilkan pengetahuan dalam penelitian.

Metode kualitatif dan kuantitatif menurut para ahli, Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan angket dan data-data yang berupa angka, tabulasi, perhitungan. Perhitungan menggunakan jumlah metode analisis matematik/statistik yang hasilnya menjadi dasar pijakan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan. Data dari pendekatan kuantitatif lebih banyak berbentuk angka dan tabel. Sementara itu, tahap analisis hanya dapat dilakukan jika data telah terkumpul dengan lengkap dan tersaji dalam tabulasi yang siap diolah secara statistik (Slevitch, 2011).

Lokasi Penelitian ini dilakukan di NU Care-LAZISNU Kudus, yang merupakan Lembaga yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan untuk mengumpulkan serta mendistribusikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Dalam Penelitian ini menerapkan pendekatan metode kualitatif yang umumnya dikenal sebagai metode penelitian naturalistik karena fokusnya terhadap situasi alami (natural setting) (Sugiyono, 2016). Sedangkan menurut Meleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk meraih pemahaman mendalam mengenai fenomena yang mempengaruhi subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, dan motivasi (Muhammad Nazir, 2005). Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengamati kondisi alami dan mengutamakan interpretasi makna.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari pengambilan sample data baik berupa data tertulis maupun data dari hasil wawancara (Uma, 2006). Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari sumber (langsung dari informan) yaitu dari staf NU Care-LAZISNU Kudus.

Pengumpulan data merupakan tahap paling krusial dalam penelitian, karena tujuannya adalah mengumpulkan informasi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. observasi bersama dengan petugas untuk mengamati proses zakat di NU care-LAZISNU Kudus, mulai dari

proses penerimaan berkas, survei calon mustahik sampai ke proses penyaluran zakat, serta melakukan pembinaan. Setelahnya melakukan wawancara kepada staf NU care-LAZISNU kodus bpk. Arif riyanto dengan beberapa pertanyaan yang sudah peneliti buat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, NU Care-LAZISNU Kudus belum menggunakan metode CIBEST dalam menetapkan mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan. Pihak NU Care-LAZISNU Kudus masih menggunakan metode lama, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak UPZIS ranting untuk mendata warganya yang sekiranya membutuhkan bantuan tanpa menilai indeks spiritual mereka. Sehingga kondisi mustahik yang sudah menerima bantuan tidak bisa dikontrol secara baik material maupun spiritual mereka. Apakah mereka sudah ada perkembangan setelah mendapatkan bantuan atau belum ada perkembangan sama sekali.

NU Care-LAZISNU Kudus memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan mustahik mereka. Teknik dalam menentukan syarat-syarat mustahik zakat di NU Care-LAZISNU Kudus dilaksanakan secara ketat. Oleh karena itu, harus diadakan pertimbangan, seleksi, investigasi serta perlu adanya penyaringan. Hal tersebut dilakukan agar tidak salah dalam mencari kriteria mustahik yang benar. Menurut Bapak Arif Riyanto, menentukan mustahik yang benar dapat dilakukan dengan cara mendata secara langsung kepada calon mustahik tersebut. (Wawancara, 19/08/2023, pukul 14.00). Beberapa kriteria dalam menentukan mustahik di NU Care-LAZISNU Kudus adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Fakir merupakan seseorang yang sangat kesusahan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan maupun tidak memiliki penghasilan sama sekali.

2) Miskin

Miskin merupakan seseorang yang mempunyai sedikit harta, dan juga mempunyai pekerjaan, akan tetapi penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak cukup untuk mencukupi kesehariannya.

3) Muallaf

Muallaf merupakan seseorang yang bukan agama Islam, namun memutuskan untuk masuk dan memeluk agama Islam. Seorang muallaf diberi zakat bertujuan agar dapat melembutkan hati mereka, sehingga mereka merasa damai dalam masuk agama Islam. Beberapa muallaf yang dijadikan sebagai mustahik menurut hasil wawancara dengan Bapak Arif Riyanto yakni muallaf di daerah desa Gondang Manis, Undaan dan Tanjung Karang.

4) Yatim Piatu dan Yatim

Anak Yatim adalah anak yang belum cukup umur (baligh) dan ditinggalkan oleh bapaknya karena meninggal dunia. Sedangkan anak piatu ialah anak yang belum mencapai pubertas (baligh) dan ibunya meninggalkannya karena telah meninggal dunia. Jadi, pengertian dari anak yatim piatu adalah anak yang belum mencapai usia dewasa dan ditinggalkan oleh ayah dan ibunya karena meninggalnya kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dalam Islam anak yang kehilangan kedua orang tuanya mendapat prioritas manfaat zakat atau santunan yang lainnya dibandingkan anak yang hanya ditinggal ibunya. Hal ini dapat dimaklumi, karena anak-anak ini tidak hanya menderita kekurangan materi saja, namun mereka kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya sehingga penting dan perlu diperhatikan. Yatim merupakan bentuk jamak dari kata "yatama".

Menurut terminology, kata yatim berasal dari kata yatama yang serumpun dengan al-fard atau al-infirad, yakni artinya kesendirian. Dikatakan juga bahwa kata yatim berasal dari rumusan "yatama-yatimu" yang artinya lemah, lelah, acuh tak acuh. Ada juga sosok anak yatim ialah yang sumbernya sedih dan menyedihkan. Dengan kata lain, kata yatim secara semantik memiliki arti sebagai kesepian, kelemahan, kesedihan dan kebutuhan. Oleh karena itu, yatim piatu dan yatim termasuk dalam kriteria mustahik menurut Lazisnu Kudus. Menurut Bapak Arif Riyanto, yatim lebih memerlukan bantuan karena yatim itu tidak memiliki bapak, artinya tulang punggungnya sudah tidak ada, sedangkan piatu adalah orang yang tidak memiliki ibu, namun bapaknya masih ada dan dapat mencukupi kehidupan hidupnya.

5) Ibu-ibu Janda yang Miskin

Kedudukan janda belum tentu berhak menerima manfaat zakat. janda yang sudah mampu menafkahi dirinya tidak berhak menerima zakat. Akan tetapi, janda berhak mendapat manfaat dari zakat jika tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak ada yang membayarkan zakatnya. Seorang janda berhak mendapat zakat bukan karena kondisinya yang janda, namun karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, para janda yang memiliki kondisi demikian dapat digolongkan kedalam kelompok fakir miskin yang termasuk dalam delapan kategori orang yang berhak menerima zakat.

6) Gharim (orang yang mempunyai hutang)

Kebanyakan golongan mustahik yang menerima bantuan yaitu fakir miskin dan yatim piatu. Mereka berharap para mustahik yang sudah mendapatkan bantuan bisa berubah menjadi muzakki di kemudian hari. Sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang terjadi di Kudus dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. NU Care-LAZISNU dalam menetapkan mustahik memiliki faktor pendukung dan penghambat. Berikut faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menetapkan mustahik, yaitu:

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Riyanto, yang mengatakan (Wawancara, 19/08/2023, pukul 14.00). "Yang menjadi faktor penghambat pendistribusian zakat di NU Care-LAZISNU Kudus ada tiga, yaitu: Pertama, Jangkauan yang luas. Pihak NU Care-LAZISNU Kudus mempunyai cakupan area se-Kabupaten Kudus yang areanya cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya supaya pendistribusian zakat tersebut tepat sasaran. Kedua, komunikasi antara ranting dengan pihak cabang sehingga menjadi penyebab utama manajemen pendistribusian NU Care-LAZISNU Kudus belum terorganisir dengan baik. Ketiga, susah diminta data dari mustahik mulai dari KTP, KK, maupun nomor yang aktif, hal tersebut memperlambat pendataan baik dari pihak ranting maupun cabang. Hal ini dikarenakan beberapa mustahik takut bila data yang merak berikan disalahgunakan.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Riyanto selaku pegawai, yang mengatakan (Wawancara, 19/08/2023, pukul 14.00): yang mengatakan: "Kalau mengenai faktor Pendukung Pendistribusian Zakat di NU Care-LAZISNU Kudus ialah adanya rancangan program yang jelas di NU Care-LAZISNU Kudus memiliki rancangan program pendistribusian yang jelas seperti diadakannya program bedah rumah bagi masyarakat miskin yang rumahnya jauh dari kata layak untuk ditempati, adanya program bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya." "Memang dengan rancangan program-program yang ada maka pendistribusian zakat akan terlaksana dengan baik. Hal ini dengan dibuktikan dengan terealisasinya program-program yang ada."

"Yang menjadi faktor pendukungnya juga ialah ketersediaan dana. Program-program yang direncanakan akan terealisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang secara otomatis akan memperlancarkan program yang telah direncanakan." "Pendistribusian zakat akan terlaksana jika sebuah organisasi zakat memiliki dana yang cukup untuk didistribusikan. Dengan adanya dana zakat yang dapat didistribusikan maka program-program yang direncanakan akan terlaksana." "Masih banyak masyarakat yang masih dibawah kemiskinan.

Di Kabupaten Kudus merupakan daerah berkembang dimana mata pencaharian masyarakatnya mayoritas dari buruh industri/bangunan dan swasta. Hasil dari mata pencaharian belum dapat mencukupi biaya hidup yang semakin lama kebutuhan hidup semakin naik. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah, banyak nya pengemis di jalanan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang dibawah garis kemiskinan. Keadaan seperti inilah yang dapat membantu terlaksananya pendistribusian zakat."

KESIMPULAN

Metode CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan aspek material dan spiritual. Model ini membantu penentuan mustahik yang layak menerima bantuan. Mustahik

yang diakui meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, dan ibnu sabil. Metode ini membagi rumah tangga ke dalam kuadran-kuadran berdasarkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan materi dan spiritual.

NU Care-LAZISNU Kudus telah melakukan pendistribusian zakat, namun belum menerapkan metode CIBEST secara menyeluruh. Meskipun memiliki kriteria mustahik yang ketat, mereka masih menggunakan metode tradisional dalam pendataan dan penentuan penerima bantuan. Faktor pendukung dalam pendistribusian zakat adalah program-program yang direncanakan dan ketersediaan dana, sedangkan faktor penghambat meliputi jangkauan luas, kurangnya komunikasi, dan kesulitan dalam mendapatkan data mustahik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan pentingnya peran lembaga pengelola zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan perlu adanya metode yang tepat untuk menentukan mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan. Metode CIBEST menjadi salah satu pendekatan yang dapat membantu mengukur dan menetapkan kriteria mustahik secara lebih akurat.

Referensi

- Muhammad Afthon Ashar and Muhammad Nafik H.R, "Implementasi Metode Cibest (Center of Islamic Business and Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Surabaya1," Ashar, et Al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 6 No. 5 Mei 2019: 1057-1071; 135, no. 4 (2016): 157.
- Irfan Syauqi beik; Laily Dwi Aryanti, "Contruccion of Cibest Model as Measurement of Proverty and Welfare Indices From Islamic Perpespektif", al Iqtishad VII, 1 (2015): 88-90
- ArifWicaksanaandTaharRachman,"ANALISISPENDAYAGUNAANZAKATPRODUKTIFDALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK BERDASARKAN CIBEST MODEL PADA IZI YOGYAKARTA DAN LAZISYBWUII," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.3, no.1(2018):10-27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- SHEILAMARIABELGISPUTRI AFFIZA, "PEMBERDAYAAN AMIL DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT Memenuhi tugas Ilmu Kala," no.8.5.2017(2022):2003-5.
- Purnamasari, Q Ayuniyyah, and Hendri Tanjung, "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor)," n.d., 232-44.
- Tamami, wawancara oleh Peneliti pada 25 Mei 2022, Jam 14.15 WIB
- Rahmadi Islam, "PROSES PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA DI DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH", no.3(2018):1-13, <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6> <https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2> <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019> <https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014> <http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041> <http://arxiv.org/abs/1502.020>.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press. Kajian ilmiah mata kuliah umum. Vol.21.no. 1.(2021)
- Slevitch, L. (2011). Qualitative and quantitative methodologies compared: Ontological and epistemological perspectives. *Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism*, (1), 73-81.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R n D*. Bandung : PT Alfabiaet.
- Nazir Muhammad, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 2020
- Uma, S. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis Jilid 2 (4th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat. *Jurnal ekonomi syariah dan bisnis*. N0.119 Wawancara dengan Arif Riyanto, tanggal 19/08/2023 dikantor NUCARE LAZISNU Kudus